

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Исаева Холбиби

**Ассистент кафедры агробизнеса, учета и цифровых технологий,
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7124195>**

АННОТАЦИЯ Глобальный курс, ориентированный на цифровую экономику, определил необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий, в том числе улучшения бизнес-среды и повышения инвестиционной привлекательности регионов и страны в целом. индекс инвестиционной уверенности), уровень развития таких инвестиционных показателей, как информационные и коммуникационные технологии и условия труда (ведения бизнеса) в странах мира, между которыми установлена связь.

Ключевые слова: региональная экономика, информационно-коммуникационные технологии, инвестиционная привлекательность региона, цифровая экономика.

ВВЕДЕНИЕ Одним из наиболее общих критериев принятия инвестиционного решения является оценка на макроуровне инвестиционной среды и инвестиционной привлекательности объекта инвестирования. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность в экономической литературе часто трактуются как синонимы. Первое понятие более широкое. Это основная характеристика инвестиционной среды в стране, регионе, экономическом районе, отрасли. Рекомендуется оценивать инвестиционную привлекательность конкретного объекта или инвестиционного проекта для инвестора, принимая во внимание только рейтинг инвестиционной среды [1-4].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ Высокий уровень информационно-коммуникационных технологий является не только фактором, способствующим привлечению инвестиций, но и непосредственно влияет на макроэкономические показатели стран. Исследование, представленное в статье, показывает, что цифровизация способна оптимизировать государственные расходы, положительно повлиять на ВВП, показатели международной торговли, снизить безработицу [5-9]. Особое развитие в рамках инвестиционных порталов получили государственные информационно-коммуникационные технологии в сфере инвестиций. Типичный для международной практики инвестиционный портал является средством активной коммуникации и обмена информацией с инвесторами, способным влиять на первичную

оценку инвестиционного потенциала и принятие решений об инвестиционном сотрудничестве. Процесс создания инвестиционных порталов в России отражен в виде одного из требований регионального инвестиционного стандарта – одного из основных проектов инициативного агентства 197rogressi по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. В последние годы предпринимаются усилия по повышению инвестиционной привлекательности качественного образования через официальные сайты. Однако многие региональные порталы по-прежнему нуждаются в существенном совершенствовании информационно-коммуникационной составляющей [10-14]. Именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на формирование инвестиционной среды региона. Анализируются общие тенденции развития инвестиционных процессов в стране и отдельных ее регионах. Изучены основные направления улучшения инвестиционной среды в регионе и стране в целом. Даны рекомендации по внедрению успешного инвестиционного опыта в отдельных регионах [15-19]. Инфраструктура является движущей силой экономического процветания и инвестиций в регионе. Но сегодня сетей водоснабжения заменяют в 4 раза меньше нормы. В качестве решения задач модернизации предлагается ввести метод организации справочника [20]. Реализация данной методологии требует оптимизации информационных потоков по цепочке регулирующий орган – организация-поставщик – потребитель. На основании оценки раскрытия информации водоканалами авторы определили необходимость создания единой базы данных для внедрения нового метода регулирования.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Неотъемлемой характеристикой перспективности рынка, рентабельности и безопасности инвестиций в его экономику является инвестиционная привлекательность региона, которая определяется двумя составляющими: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционных рисков. Сочетание инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности региона отражает его инвестиционную среду [21-24]. Ряд экспертов считают показатель инвестиционной активности результатом привлекательности; между ними существует прямая связь. Поэтому инвестиционная привлекательность низка и, следовательно, активность инвесторов в регионе, его возможности для развития инвестиционных процессов слабы, для такого региона более важны методы прямого бюджетного воздействия и косвенного стимулирования инвестиций, эффективность.

стимуляции меньше. В связи с этим изучение управления инвестиционными процессами, на наш взгляд, следует начинать с анализа инвестиционной среды регионов России [25]. Состояние инвестиционной среды во многом зависит от влияния внешних факторов, таких как социальная и общественно-политическая ситуация в стране, состояние федерального законодательства в сфере инвестирования. Это также определяется региональной стратегией его развития на своей территории путем разработки реалистичных механизмов привлечения инвестиций, защиты и поддержки местных и иностранных инвесторов. Следует отметить, что разработка основы стратегии формирования благоприятной инвестиционной среды на региональном уровне невозможна без отрыва от центра и серьезного анализа важнейших тенденций инвестиционной сферы страны [26-28].

РЕЗУЛЬТАТ Анализ общих тенденций развития инвестиционных процессов в стране и отдельных ее регионах показывает, что негативное влияние на их эффективное развитие оказывают: * несовершенство Законодательства и правового обеспечения инвестиций; * отсутствие эффективного механизма привлечения иностранных инвесторов, в первую очередь, напрямую; * значительное сокращение спроса в результате проведения дефляционной политики и отсутствия гарантий принятия прямых инвесторов в управление производством даже после приобретения ими пакета акций предприятий; * хозяйствующие субъекты не уделяют должного внимания привлечению инновационного фактора; * недостаточно развитая система эффективных гарантий и возврата инвестиций, защищающая их от коммерческих и политических рисков; * чрезмерное увеличение налоговых ограничений, объективно направляющее значительную часть прибыли предприятий, не используемую на развитие производства и техническое совершенствование; * недостаточный уровень развития инвестиционного и фондового рынков; * слабое использование внутренних возможностей страны по привлечению финансовых ресурсов, прежде всего экспортных доходов и государственных средств; * несовершенная структура спроса на финансовые ресурсы, чрезмерно высокая доля потребности в кредитных средствах, несмотря на низкий уровень их погашения; * отсутствие регулярных маркетинговых исследований региональных рынков товаров и услуг. К важнейшим направлениям улучшения инвестиционного климата в стране и ее регионах можно отнести необходимость: * кредитов и инвестиций от рационального сочетания объема спроса и соотношения,

постепенно увеличивая долю последних в общей сумме, необходимой для привлечения финансовых ресурсов в производственный сектор экономики позволяет увеличить формирование потребности региона в финансовых ресурсах на основе его реконструкции; * принять меры по привлечению прямых инвестиций в предприятия с низкой рыночной капитализацией, особенно в развитие производства; * разработка и принятие федерального и регионального законодательства, последовательно применяемого в судебной практике и строго реализуемого на административно-хозяйственном уровне, в частности, по обеспечению защиты прав инвесторов и акционеров; * развитие инфраструктуры инвестиционного рынка страны и субъектов Федерации; * создание полноценно функционирующего фондового рынка; * снижение налоговой нагрузки на хозяйствующих субъектов производственного сектора экономики; * маркетинговый анализ возможностей выхода на мировые и внутренние торговые рынки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Прогрессивные структурные изменения в экономике и рост конкурентоспособности продукции невозможны без эффективной инновационной политики [29, 30]. Таким образом, для обеспечения доступа на мировые рынки высокотехнологичной продукции очень важно решить задачу опережающего развития научно-технического потенциала, накопленного местными предприятиями.

Использованная литература:

- [1] Абдуллаев М.Дж. Динамика физической подготовленности юных легкоатлетов на начальном этапе подготовки // Научно-теоретический журнал «Фан-спортга». - Тошкен, 2018, №2. 13-15 р. [13.00.00#16].
- [2] Абдуллаев М.Дж. О некоторых особенностях кинематической метания диска с места // Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкуренция. Сидел. Науч. тр. VII Междунар. Науч. - упражняться. конф., 2018, с. 7-10.
- [3] Абдуллаев М.Дж. Физкультурно-оздоровительные подходы в процессе физического воспитания студенческих вузов // Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкуренция. Сидел. Науч. тр. VII Междунар. Науч. - упражняться. конф., 2018, с. 10-14.